

PALEODEMOGRAFIK HISOBLASH USULLARI

Aliyorbek Abdurahmonov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8029333>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Paleodemografik hisoblash usullari haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzilar: Paleodemografik tadqiqotlar, demografik vaziyat, hududlarga aholining joylashishi, ijtimoiy stratifikatsiya.

PALEODEMOGRAPHIC CALCULATION METHODS

Abstract. This article provides information on Paleodemographic calculation methods.

Keywords: Paleodemographic studies, demographic situation, population placement in regions, social stratification.

ПАЛЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА

Аннотация. В этой статье представлена информация о методах Палеодемографического расчета.

Ключевые слова: Палеодемографические исследования, демографическая ситуация, расселение по территориям, социальная стратификация.

Paleodemografik tadqiqotlar qadimgi qabilalarning yoyilish dinamikasini kuzatish imkonini beradi. Ular orqali hududlarga aholining joylashishi qanday kechganligi, yodgorliklar jam boʻlgan rayonlarni aniqlash mumkin. Bu esa, oʻz navbatida ushbu joylarning biror madaniyat tarkibiy qismining markazi yoki muayyan ibodat maskani boʻlganligi (dafn yodgorliklari kontekstida) masalasini oydinlashtirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, ushbu izlanishlar turli madaniyatlarning maʼnaviy, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan oʻzaro bogʻliqligini, muayyan jamiyat ichidagi ijtimoiy stratifikatsiyani anglashga yordam beradi.

Albatta, paleodemografiya yuqoridagi masalalarni toʻla hal qilishga qodir emas. Buning uchun uni boshqa bilim sohalaridagi, masalan, antropologik tadqiqotlar bilan toʻldirish mumkin. Moddiy madaniyat tarixiga oid maʼlumotlar mazkur masalalarga yanada oydinlik kiritadi.

Paleodemografik modellar asosan tosh davrining ovchi va termachi jamoalari uchun yaratiladi hamda foydalaniladi. Bronza davriga oid demografik rekonstruksiya uzoq vaqtgacha faqat bir necha ishlardan iborat boʻlgan. Bu bronza davri yodgorliklari tarqalgan barcha hududlarni oʻrganib chiqishdagi muammolar bilan izohlanadi. Umuman olganda bunday muammo barcha davr yodgorliklariga xos. Biroq, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab yangi texnologiya va uslubiyotlarning paydo boʻlishi bu masalani maʼlum darajada hal qilish imkonini yaratdi.

S.N.Bibikovning “Paleolit davrini paleoiqtisodiy modellashtirishning ayrim jihatlari” nomli ishida Dnepr, Desna, Don daryolari boʻyidagi baʼzi paleolit davri turar-joylari va manzilgohlari hamda Sharqiy Sibirdagi paleolit davriga oid keng oʻrganilgan Malta va Buret manzilgohlarini tahlil qilgan. Muallif paleolit manzilgohlaridagi turar joylar soni 10 dan oshmaganligini qayd etadi. Tuzilishiga koʻra ular hozirgi Shimoliy Osiyo va Shimoliy Amerikada yashovchi chukcha, aleut, nenets, toviy, komi kabi xalqlarning uyiga oʻxshaydi. Ayni vaqtda ushbu uylar oʻsha davr merosi emas, balki paleolit davri odamlari va zamonaviy shimolliklarning turmush tarzi va mashgʻulotlari umummiyligi mahsulidir.

S.N.Bibikov XIX asr oxiri – XX asr boshlarida shimolliklar orasida oʻtkazilgan roʻyxatga olish maʼlumotlariga asoslanib, shimol xalqlarining manzilgohlarida ikki xil – qishki va yozgi

turargohlar mavjudligini qayd etadi. Birinchilari mustahkam qurilgan bo'lsa, ikkinchilari engil konstruksiyaga ega edi. S.N.Bibikov A.N.Chernish, N.I.Boriskovskiy, B.Klimlarning arxeologik tadqiqotlariga tayanib, turargohning ichida bir necha o'choqlar borligi, manzilgohlarning chekka qismlarida esa yozgi turargohlarning qoldig'i sifatida alohida gulxanlar topilganini ta'kidlaydi .

Yana bir misol tariqasida Desna daryosi bo'yidagi Pushkari I manzilgohida turargoh ichida ham, uning tashqarisida ham uchtadan o'choq bo'lganini keltiradi. Bu holat boshqa manzilgohlarda ham kuzatiladi. Bundan bitta turargohda bir necha oila istiqomat qilgan, degan xulosa kelib chiqadi. S.N.Bibikovning hisobicha, uylarning ichkari va tashqarisidagi o'choqlar hamda "ishlab chiqarish o'rinlari"ning soniga qarab paleolit davri manzilgohida yashagan oilalar sonini aniqlash mumkin. Ushbu modelni asos qilib olgan holda, S.N.Bibikov o'choqlar (gulxanlar) soni oilalar soniga teng, deb xulosa beradi . U etnografik ma'lumotlarga tayanib, paleolit davri oilasi 5–7 kishidan iborat bo'lganini taxmin qiladi.

Shuningdek, tadqiqotchi qadimgi odamlarning go'shtga bo'lgan ehtiyojini ham inobatga oladi. U shimol xalqlariga parallel o'tkazgan holda manzilgoh aholisining go'shtga bo'lgan yillik ehtiyoji 11 tonnani tashkil etishini hisoblab chiqqan. Tabiiy resurslar bazasi e'tiborga olinsa, manzilgohning mavjud bo'lish davri 22–23 yilni tashkil etgan.

Shu bilan birga S.N.Bibikov aniq paleodemografik hisob-kitoblarga to'sqinlik qiluvchi jihatlarni ham qayd etadi. Hududlar bo'yicha aniq xronologik bo'linish va ular o'rtasida sinxronizatsiyaning mavjud emasligi, o'troq yashovchi jamoalarning ham ko'chishi, qadimda mavjud bo'lgan yodgorliklarning aniqlanganlariga nisbatan ko'proq ekanligi shular jumlasidan. Umuman olganda, S.N.Bibikovning demografik tuzilishni aniqlash modeli quyidagilardan iborat:

1. Manzilgohdagi yoki qatlamdagi oilalarning umumiy sonini hisoblash.
2. Oila a'zolari sonini hisoblab chiqish.
3. U yoki bu hududdagi oilalar sonini hisoblash.
4. Umumiy natijalarni hisoblash.

Ushbu model paleolit jamiyati uchun yaratilgan bo'lsa-da, mazkur tamoyillar to'ldirilgan holda boshqa tarixiy davrlarga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin.

V.M.Masson ham o'zining Osiyo va Sharqning qadimgi ijtimoiy va xo'jalik tizimlari rekonstruksiyasi hamda o'rganish usullariga bag'ishlangan "Qadimgi jamiyatlarning iqtisodiyoti va ijtimoiy tuzumi" nomli ishida paleodemografik tahlil mavzusiga to'xtaladi . U tavsiflagan usullardan biri yuqorida tilga olingan S.N.Bibikovning usuliga asoslanib, alohida manzilgohdagi aholi sonini aniqlash orqali katta hududdagi aholi zichligini hisoblab chiqishdan iboratdir. Ayni damda natijalar aniqligi yuqori bo'lishi uchun mazkur usul manzilgohlarning to'laligicha ochilgan bo'lishini talab etadi. Bunda turargohlarning joylashish zichligi, o'lchami va nima uchun xizmat qilishi inobatga olinadi .

V.M.Masson bir qator tadqiqotchilar, jumladan, K.Renfryu bushmenlar, Yaqin Sharq, Pokiston shaharlari aholisi zichligini o'rganib, ulardagi ko'rsatgichlarni neolit, ilk, o'rta va so'nggi bronza davri Egey dunyosi voqeligiga ko'chirganini qayd etadi. Bunday baholash konkret arxeologik ma'lumotlarga asoslanmagani uchun V.M.Masson uni "gipotetik", deb izohlaydi .

V.M.Masson K.Renfryuga tayanib, yana bir usulni keltiradi. Bunda hududning xususiyatlarini aniqlash uchun bir madaniyat yoyilgan har 1000 kv. km. maydondagi manzilgohlar koeffitsenti sonini hisoblash zarur bo'ladi.

V.M.Masson aholi sonini hisoblashning yana bir usulini taklif qilib, bunda hisob-kitob muayyan ekologik tizimda jamoa yurituvchi xo‘jalik turi talab qiladigan ishlab chiqarish imkoniyatlaridan kelib chiqadi. Masalan, ovchi qabilalaridagi aholi sonini aniqlash ekologik muvozanatni buzmaganda tabiiy ko‘payishni inobatga olib biomassaning maydon birligiga nisbatan miqdorini hisoblashdan iborat bo‘ladi. Ushbu usul arxeologik ma‘lumotlar bilan ham to‘ldirilishi joiz.

A.N.Gey tomonidan bronza davri mozor-qo‘rg‘onlari asosida qadimdagi demografik holatni baholash usullari qo‘llanadi. U o‘zining aholi sonini hisoblash metodikasini bir necha bosqichga bo‘ladi.

Birinchi bosqich – mazkur yodgorliklarni qoldirgan qadimgi aholining jinsiy tarkibi va yashash davomiyligini aniqlash. A.N.Geyning ta‘kidlashicha, mazkur bosqich faqat antropologlar tomonidan yosh va jinsiy tarkibi aniqlanib qazilgan mozorlarda qo‘llanilishi mumkin. Bunday holat esa kam uchraydi.

Ikkinchi bosqich – aholi umumiy sonini, joylashish xarakteri va zichligini hisoblash. Mazkur bosqichni amalga oshirish uchun muayyan hududdagi dafn yodgorliklarining umumiy zichligini aniqlash zarur bo‘ladi. Misol tariqasida A.N.Gey Kuban daryosining o‘ng tomonidagi 6400 kv. km. da 2666 ta qo‘rg‘on hisoblanganini keltiradi.

Uchinchi bosqich – o‘rganilayotgan hududda qo‘rg‘onlarga dafn etish xos bo‘lgan madaniyatlarga tegishli dafnlarning umumiy sonini aniqlash. Tadqiqotchi dafnlar sonini ikki xil yo‘l bilan aniqlash mumkinligini ta‘kidlaydi. Birinchisi – tadqiqot uchun tanlangan madaniyatlarga tegishli dafnlarning o‘rtacha sonini aniqlab, olingan ma‘lumotlarni butun yodgorlik majmuasiga qo‘llash. Ikkinchisi – arealning turli qismlarida va har xil balandlikdagi qo‘rg‘onlarda turli madaniyatlarning dafnlari bir tekisda taqsimlanmaganini inobatga olib differensial hisob-kitobni amalga oshirish. Bu usullarning birini ikkinchisidan ustun deb bo‘lmaydi.

Shunday qilib, ushbu model ham yuqorida tilga olingan usullarga asoslansa-da, ulardan farqli ravishda ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi turmush tarzidagi qabilalar uchun tuzilgan. Ta‘kidlash joizki, A.N.Gey tomonidan taklif etilgan bu usul ko‘proq bronza davri aholisining zichligini rekonstruksiya qilishda qo‘l keladi.

Shu o‘rinda yana bir jihatga ahamiyat berish joiz. Qo‘rg‘onlarga dafn etilgan odamlar o‘sha jamoada muayyan ijtimoiy mavqega ega bo‘lgan. Ularning ma‘lum manzildagi sonini hisoblab, so‘ng katta hududga ekstrapolyasiya qilish orqali o‘sha jamoaning yuqori tabaqalariga mansub aholi sonini chiqarish mumkin xolos. Aholi joylashuvining yaxlit manzarasini hosil qilish uchun manzilgohlar va o‘ra qabrlar materiallariga asoslangan demografik tuzilmalar modelini ham qo‘llash zarur.

V.N.Fedosova va T.I.Alekseevalar paleodemografiyaning asosiy muammolarini tahlil qilar ekan, tuzilmalar uchun zarur bo‘lgan antropologik ma‘lumotlarning sifatiga to‘xtalib o‘tadi. Paleodemografik rekonstruksiyalarning yuqori sifatini ta‘minlaydigan birinchi shart – bu to‘la qazilgan mozorlardir. Ikkinchi shart – turli yoshdagi dafn etilganlarning son tarkibi haqidagi to‘liq ma‘lumotlarning mavjudligi. Mualliflarning qayd etishicha, bunda asosiy muammolardan biri chaqaloq va yosh bolalarga tegishli materialning kamligidir.

Ya.Pyonteki A.Veber paleodemografik ma‘lumotlarni “real” demografiya bilan solishtirish o‘rinli emas, deb hisoblaydi. Chunki qadimgi va zamonaviy aholini o‘rganishga nisbatan

yondashuvlar tubdan farq qiladi. Materialni paleodemografik tadqiq etish doirasida o'lim va tug'ilishning rekonstruktiv ko'rsatgichlariga asoslanib, paleopopulyasiyalarning biologik statusini baholash muhim hisoblanadi. Bu turli madaniy va ijtimoiy tizimlarga tegishli guruhlarining yashab qolish strategiyalari samaradorligini solishtirishga imkon beradi.

R.Meyndning bir guruh tadqiqotchilar bilan hammmualliflikda yaratgan ishida ham qator ahamiyatga molik fikrlar keltiriladi. Jumladan, tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ayollarda jinsiy belgilar erkaklardan ko'ra yaqqol ifodalanganligi sababli skeletlar va mayitlarning jinsiy mansubligini aniqlashda erkak qoldiqlarini ayolga tegishli deb hisoblash ehtimoli katta. Bunday xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun antropolog mutaxassislar va ularning mavzuga doir ishlarini jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Nemis mutaxassisi U.Vitver-Basxofenning fikricha, paleodemografik rekonstruksiyanı muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun qabrlarning xronologiyasi va xususiyatlarini bilgan holda ularda to'liq osteologik seriyaning mavjudligi talab qilinadi.

P.G.Romanova yosh va jinsiy tarkibni aniqlashda bolalarga tegishli materialning etishmasligi muammosini hal qilish uchun bir-biridan farq qiluvchi ikki paleopopulyasiyani modellashtirishga harakat qiladi. Misol tariqasida u Rossiyaning Stavropol o'lkasida ilk bronza davrida bolalar o'limi 10 va 30 % ni tashkil etgan ikki paleopopulyasiya mavjud bo'lganini taxmin qiladi. Bu ma'lum darajada tadqiqotchi tomonidan keltirilgan arxeologik ma'lumotlar bilan ham tasdiqlanadi.

Yuqoridagilarga xulosa yasab aytish mumkinki, paleodemografik modellarni yaratishda rivojlanishda o'xshash bo'lishiga qaramay zamonaviy jamoalarga asoslanishda ehtiyotkor bo'lish zarur. Bunda iqlim, hudud, xo'jalik yuritish darajasi kabi ta'sir etuvchi omillarni inobatga olish kerak. Shuningdek, tahlil jarayonida moddiy madaniyat, dafn marosimlari va boshqa xususiyatlarga asoslanib aholining chaqaloqlardan qariyalargacha tortib barcha yosh turlarini nazarda tutuvchi paleopopulyasiya modelini yaratish lozim. Bundan tashqari ish jarayonida hech qanday shubha uyg'otmaydigan osteologik bazani hosil qilish zarur.

V.N.Fedosova o'z ishida Evroosiyo, Afrika, Osiyo, Amerika, Avstraliya va Okeaniya hududlaridagi aholining paleolitdan boshlab XIX asrgacha bo'lgan davrdagi yosh tarkibi va zichligi bo'yicha ma'lumotlarni keltiradi. Masalan, Ukrainadagi mezolit davriga oid Vasilevka III qabristonida bolalar o'limi salmog'i 30 %, Vasilevka I va Voloshskoe qabristonlarida mos ravishda 4 va 5,2 % ni tashkil etadi. Evropa paleopopulyasiyalari uchun bu ko'rsatgich 26,2 dan 63% gacha borsa, Sibir va O'rta Osiyo aholisi uchun 40,4 dan 59,7% ni tashkil etadi. G.P.Romanova keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, neolit va bronza davrlarida Evropa hududida bolalar o'limi 7 dan 67,1% gacha, Sibir va O'rta Osiyoda 22,5 dan 50% gacha borgan.

Shuningdek, V.N.Fedosova Janubi-G'arbiy Osiyo hududi aholisining o'lim yoshi haqida ma'lumotlarni keltiradi. Paleolitga nisbatan neolit davrida o'rtacha o'lim yoshi 30-35ni tashkil etadi. Eneolitda erkaklarning o'rtacha yoshi 31-35 ni tashkil etsa, ayollarniki 29 yoshga tushib ketadi. Bronza davrida bu ko'rsatgichlar deyarli o'zgar olmay erkaklarda 32, ayollarda 30 yoshni tashkil etadi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, V.N.Fedosova yosh o'zgaruvchanligi jarayonini tuzilmasini ishlab chiqadi. Unga ko'ra, dastlab demografik ko'rsatkichlarning yomonlashishi ekotizim elementlari (ya'ni inson-tabiat, tabiat-inson) o'zaro ta'siri mexanizmlarining yo'lga

qo'yilmagani bilan izohlanadi. Keyinchalik muayyan iqtisodiy omillarni bartaraf etish orqali barcha biologik ko'rsatgichlar yaxshi tomonga o'zgarib boshlagan.

A.E.Kisliy tomonidan mezolit davridan ilk davlatchilik davrigacha bo'lgan oraliqda aholi soni o'sish va kamayish dinamikasini izohlovchi rivojlanishning demostatik modeli ishlab chiqilgan. U o'z ishida Shimoliy Qora dengizbo'yi hududida XIX asr oxirigacha bo'lgan o'rtacha o'lim yoshi haqidagi ma'lumotlarga tayanadi. Uning fikricha, arxeologik ma'lumotlarga ko'ra mezolit davrida manzilgohlar soni unchalik ko'p bo'lmagan va o'z-o'zidan aholi soni ham kam edi. Neolitda vaziyat aholi sonining bir muncha oshishi tomonga o'zgaradi. Bronza davrida esa aholi soni ancha ortgan. Shunday qilib, A.E.Kisliy neolit-bronza davrida yashash davomiyligining pasayishi va aholi ko'payish suratlarning oshishini o'zlashtiruvchi xo'jalikdan ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tilishi hamda ish kuchi salohiyatini ko'paytirish zaruriyati bilan izohlaydi.

So'nggi bronza davrining oxirida aholi soni kamayib, bu holat skif-armat davrida ham davom etadi. A.E.Kisliyning fikricha, Shimoliy Qora dengizbo'yidagi ekstensiv dasht xo'jaligi sharoitida etarlicha demopotensial yaratilmagan edi. Bronza davri oxirida iqlimning yomonlashishi aholi o'sishining kamayishi va buning natijasi o'laroq yashash davomiyligining ortishiga olib keladi. A.E.Kisliy bu jarayonni demografik o'tish deb ataydi.

Shuningdek, A.E.Kisliyning ta'kidlashicha, aholi stabiligiga erishilgach, aholi soni geometrik progressiyada o'sa boshlaydi va o'sish suratlari yuqorilangani sari yashovchilar soni shuncha tez kamayib boradi. Tadqiqotchi ushbu mexanizmlarni o'zining "Tarixni demografik o'lchash" nomli monografiyasida batafsil tavsiflaydi.

V.V.Sidorov tomonidan demografik hisob-kitoblarda o'ziga xos yangilik taklif qilinadi. U qaysidir ma'noda S.N.Bibikov tomonidan ilgari surilgan neolit davri manzilgohlarining qurilish xususiyatlari va o'choqlar soniga tayanib paleodemografik modellashtirish g'oyasini davom ettiradi. Tadqiqotchining hisob usuli o'rganilayotgan jamoalarga xos xo'jalik birliklari va jamoalarning kattaligini aniqlashga asoslanadi. Ushbu usulning tuzilishi quyidagicha:

1) bitta jamoadagi aholi sonini aniqlash. Bunda turargohdagi o'choqlar soni va idish-tovoqlarning hajmi inobatga olinadi.

2) bir vaqtning o'zida istiqomat qilishi mumkin bo'lgan jamoalar sonini aniqlash. V.V.Sidorovning ta'kidlashicha, buning uchun ikki narsa talab etiladi. Biri – yirik sof komplekslar, ikkinchisi – keng ko'lamli razvedka ishlari. Bu usuldan foydalangan tadqiqotchining qayd etishicha, Moskva atroflaridagi 100 ming kv.km. hududda 42 jamoa istiqomat qilishi mumkin bo'lgan bo'lsa, Kostroma atrofidagi 60 ming kv.km maydonda bu jamoalar soni 6 dan oshmas edi. Bunday past ko'rsatgich manzilgohlar va turargohlar joylashgan ko'llarning soni va qulayligi bilan izohlanadi.

A.T.Sinyuk A.N.Gey va S.J.Pustovalovning ishlarini tahlil qilib, mozar qo'rg'onlarga asoslangan paleodemografik tuzilmalarni tanqid qiladi. U bunday usul bilan hisoblangan aholi sonini shubha ostiga olib, demografiyani aniqlashda o'ra qabrlarga afzallik beradi. Uning fikricha, qo'rg'onlarni barpo etish katta kuch talab etishi e'tiborga olinsa, jamoaning barcha a'zolari uchun bunday inshootlarni yaratish mumkin bo'lmagan. Bundan tashqari, nobud bo'lgan qo'rg'onlar soni qo'shib hisoblanganda ham mavjud qo'rg'onlar soni qabilalarning yashab qolishi uchun zarur bo'lgan odamlarning hatto minimal soniga mos kelmaydi. Boshqacha aytganda, qo'rg'onlarga faqat jamoaning imtiyozli tabaqasi dafn etilgan. Biroq, A.T.Sinyuk o'z tadqiqotini olib borgan Don daryosi bo'yidagi o'rmon-dasht hududidagi o'ra qabrlar soni juda kam sonli – 20–30ta bo'lib,

ko‘pincha 50ta dafndan oshmaydigan nekropollardan iborat bo‘lgan. Shuning uchun mozor qo‘rg‘onlar asosida aholi sonini aniqlash mumkin emas, degan fikr o‘zini oqlamaydi.

Demak, yuqoridagilarga tayanib hozirda aholi sonini hisoblashning ikkita asosiy yo‘nalishi mavjudligini aytish mumkin. Ularning har biri o‘z yodgorlik turi, ya‘ni manzilgohlar va qabristonlarga asoslanadi. Birinchi yo‘nalish katta va kichik jamoalardagi aholi sonini manzilgohlardagi turar-joylarning tuzilishi va odamlarning yashashi uchun zarur bo‘lgan oziq-ovqat zahirasini hisoblash orqali aniqlashdan iborat. Bu yo‘nalish, asosan, paleolit-neolit va qisman bronza, ilk temir davri jamoalariga nisbatan qo‘llanadi.

Ikkinchi yo‘nalish aholi sonini jins va yosh tarkibini aniqlab, antropologiya, o‘ra qabrlar va mozor qo‘rg‘onlardagi dafnlarni qo‘llagan holda hisoblashni taqozo etadi. Bu yo‘nalish, asosan, bronza va ilk temir davri uchun qo‘llanadi. Har ikki yo‘nalishda ham hisob-kitoblarning o‘ziga xos “tarmoqlari” mavjud bo‘lsa-da, asosiy tamoyillar saqlanib qoladi.

Keltirilgan metodikalar bir-birini to‘ldirib, haqiqatga yaqin demografik vaziyatni aks ettiruvchi natijalarni olish imkonini beradi. Shu bilan birga, to‘laqonli rekonstruksiya qilish uchun etishmayotgan ma’lumotlarni to‘ldirishda ba’zi analogiyalarni, ayniqsa, etnografik o‘xshatishlarni tanlashga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur.

REFERENCES

1. Мўйдинов, А. (2021). ЁШЛАРНИ ТУРЛИ ТАҲДИДЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА АЖДОДЛАР МЕРОСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 132-137.
2. Asilbek, M. (2022). SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF EDUCATION OF AN ENLIGHTENED PERSON IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Conferencea*, 183-186.
3. Adham o‘g‘li, M. A. (2022). THE ROLE OF NATIONAL WITCHCRAFT HERITAGE IN THE SPIRITUAL RISE OF SOCIETY (SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS). *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 122-127.
4. Muydinov, A. (2022). ENLIGHTENMENT IN TURKESTAN IN THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES. ENLIGHTENMENT BY JADID SCHOOL. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 14-20.
5. Ruzmatovich, U. S. (2022). PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 65-68.
6. Ruzmatovich, U. S. (2022). CHANGES EXPECTED TO COME IN OUR LIFE MOVEMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 485-489.
7. Shohbozjon, K., & Azizjon, M. (2022). PREPARING SCHOOL STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS BEFORE ENTRY TO HIGHER

- EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(10), 100-108.
8. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.
 9. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
 10. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.
 11. Shavkatovna, S. R. N. (2021). Methodical Support Of Development Of Creative Activity Of Primary School Students. *Conferencea*, 74-76.
 12. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
 13. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
 14. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
 15. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
 16. Maxamadaliyevna, Y. D., Oljayevna, O. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
 17. Sharofutdinova, R. I., Asadullaev, A. N., & Tolibova, Z. X. (2021). The Factors and Basic Concepts Determining Community Health. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 376-379.
 18. Iqboljon, S. (2022). Boshlang'ich Sinf o'quv Jarayonida Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish. *Ijodkor o'qituvchi*, 2(20), 137-140.
 19. Iqboljon, S. (2022). KOMPYUTER YORDAMIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 246-249.
 20. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
 21. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN

- THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. Академические исследования в современной науке, 2(12), 206-213.
22. Sharofutdinov, I. (2023). BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(7), 54-58.
 23. Sharofutdinov, I. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O ‘RNI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.
 24. Sharofutdinov, I. (2023). TA’LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 13-19.
 25. Sharofutdinov, I. (2023). TA’LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELI. *Наука и технология в современном мире*, 2(13), 77-84.
 26. Sharofutdinov, I. (2023). STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 574-580.
 27. Sharofutdinov, I. (2023). FORMS OF SELF-DEVELOPMENT IN FUTURE PEDAGOGUES BASED ON THE ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B3), 5-8.
 28. Usmonjon o’g’li, S. I. (2022). TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYA. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 120-128.
 29. Абдужабборов, А., & Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.
 30. Sharofutdinova, R., & Abduqodirov, B. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(5), 904-910.
 31. Sharafutdinova, R., & Abdujabborov, A. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 890-896.
 32. Шарофутдинова, Р. (2023). ИЖОД ТУШУНЧАСИ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ. *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 854-861.

33. Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ-ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРАТ СИФАТИДА. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 842-847.
34. Шарофутдинова, Р., & Абдуқодиров, Б. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 862-868.
35. Шарофутдинова, Р., & Абдужабборов, А. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМНИНГ ИЖОДИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИГИДА ҲАМКОРЛИК КЛАСТЕРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 848-853.
36. Shavkatovna, S. R. N., & Sohiboxon, S. (2023). MAXSUS TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 830-836.
37. Ra'noxon, S., Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 881-885.
38. Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 213-217.
39. Maxamadaliyevna, Y. D., & O'ljayevna, O. R. F. (2020). Tursunova Dilnavoz To 'lqin qizi, Sharofutdinova Ra'noxon Shavkatovna, Ashurova Oygul Anvarovna. Pedagogical features of mental development of preschool children. *Solid State Technology*, 63(6).
40. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
41. Ganiev, A. A., Abdullaev, S. Y., & Abdurahmonov, S. Z. (2021). Combined treatment for early-stage skin cancer of the head and neck area. *World Bulletin of Public Health*, 4, 3-6.
42. Ganiev, A. A., & kizi Ganieva, O. O. TASAVVUF TARIQATI YO 'NALISHLARI VA NAQSHBANDIYA TARIQATINING O 'ZIGA XOS JIHLARI.
43. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Uzbekistan's General Education School Physical Education Programme: A Curriculum Analysis. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 184-193.
44. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Examining the First Age Group's Health Test Needs for "Salomatlik" Regulation Using the Dynamic of Children's Motor Potential. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 194-200.

45. Kosimov, K., & Mamayusupov, J. (2019). Transitions melline integral of fractional integrodifferential operators. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(1), 12-15.
46. Qo'Ziyev, S. S., & Mamayusupov, J. S. (2021). Umumiy o 'rta ta 'lim maktablari uchun elektron darslik yaratishning pedagogik shartlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 447-453.
47. Мамаюсупов, Ж. Ш. (2022). Интегральное преобразование Меллина для оператора интегродифференцирования дробного порядка. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 11, 186-188.
48. Mamayusupov, J. S. O. (2022). "IQTISOD" YO'NALISHI MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA MATEMATIKA FANINI O'QITISH USLUBIYOTI. *Academic research in educational sciences*, 3(3), 720-728.
49. Mamayusupov, J., & Sattarov, A. (2022). Mellin Integral Replacement and its Applications. *Eurasian Research Bulletin*, 15, 256-263.
50. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). PISA XALQARO BAHOLASH TIZIMI VA UNING MATEMATIK AHAMIYATI. *Journal of new century innovations*, 25(1), 3-8.
51. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). MATEMATIK MODEL VA MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING UMUMIY PRINSIPLARI. *World scientific research journal*, 13(1), 45-48.
52. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
53. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O 'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
54. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
55. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
56. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
57. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
58. Soxibov, S. (2023). THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IS A HUGE TASK. *Modern Science and Research*, 2(5), 1037-1041.
59. Soxibov, S. (2023). MEASURES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 1031-1036.
60. Anvar o'g'li, S. S. (2023). PHILOSOPHICAL-ANALYTICAL ANALYSIS OF CONFLICT OF INTEREST AND PREVENTION OF CORRUPT

- RELATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
61. Anvar o'g'li, S. S. (2021, April). THE ROLE OF RELIGIOUS AND MORAL EDUCATION IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION, ALONG WITH THE USE OF ECONOMIC AND LEGAL FACTORS. In *E-Conference Globe* (pp. 55-57).
 62. Нажмиддинов, Э., & Мухамедиев, М. (2023). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
 63. Нажмиддинов, Э. Х., & Мухаммадиев, М. А. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИНИНГ ТУР ТАРҚИБИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 60-68.
 64. Нажмиддинов, Э. Х. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИ. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 189-194.
 65. Najmiddinov, E. (2022). THE SIGNIFICANCE OF NATURE IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE IDEAL GENERATION. *Science and Innovation*, 1(8), 149-154.
 66. Najmiddinov, E. (2022). " ICHTHYOLOGY AND HYDROBIOLOGY" PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS IN UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(8), 152-160.
 67. Abidjanovich, A. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE HUMAN'S NOOSPHERICAL RELATIONSHIP TO NATURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 23-30.
 68. Abidjanovich, A. A. (2022). THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING PERSONAL ECOLOGICAL CULTURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 5-12.
 69. Абдумаликов, А. (2022). АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИК РЕЖА ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 251-258.
 70. Абдумаликов, А. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЭКОЛОГИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ДАСТУРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1179-1186.
 71. Абдумаликов, А. А. (2019). Human and Natural Harmony in the Historical Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.
 72. Abidzhanovich, A. A. (2020). Issues Of Formation Of Rationality In Relations Of Nature With Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 301-304.
 73. Abdumalikov, A. A. (2019). Environmental Ecological Policy in Uzbekistan and Necessity Of Formation Of Rational Communication To Nature. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 94-101.

74. Мирзобоев, Й. А. (2022). Тур Ўзгариш Чизиклари Учта Бўлган, Гиперболик Қисмларининг Ҳаммаси Хarakterистик Учбурчаклардан Иборат Бўлган Бешбурчакли Соҳада Учтинчи Тартибли Кўринишдаги Параболик-Гиперболик Тенглама Учун Битта Чегаравий Масала Ҳақида. *Theory And Analytical Aspects Of Recent Research*, 1(5), 363-366.
75. MIRZABOYEV, Y. BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING MATEMATIKA O 'QITISH METODIKASI. O 'RTA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA O 'QITISHNING MAQSADI. *ЭКОНОМИКА*, 169-172.
76. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
77. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVE AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.
78. Qizi, S. G. G. O. (2022). LINGUISTIC BASIS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING WORD MEANING TO PRIMARY CLASS STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 117-123.
79. Qizi, S. G. G., & Teshaboyevna, D. D. Methods Of Formation Of Independent Reading Skills In Primary School Pupils. *JournalNX*, 21-24.
80. Kizi, S. G. G. (2021). Formation Of Independent Reading Skills in Primary School Students. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 222-224.
81. Valijonovna, K. I., Rakhmatjonovich, T. D., & Mukhtoralievna, Z. S. (2022). Informational Technology at Education. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 262-266.
82. Akmaljonovna, A. Z. (2021). Methods of formation of independent reading skills in primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1425-1428.
83. Dehqonova, M., & Tagonova, G. (2022). The Importance of Didactic Games in Speech Therapy in the Development of Speech in Children with Autism and the Ability to Choose Effective Methods. *European Journal of Innovation In Nonformal Education*, 2(1), 133-137.
84. Dehqonova, M. (2022). BOLALARDAGI YOZUV BUZILISHLARI VA ULARDAGI DISGRAFIYADA O 'ZIGA XOS XATOLIKLARNI PAYDO BO 'LISH MEXANIZMI. *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR*, 405-407.
85. Dehqonova, M., & Najmiddinova, N. (2022). ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO 'LGAN BOLALARNING OILAGA MOSLASHISHI UCHUN MUHIM OMILLAR. *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR*, 90-92.

86. Dehqonova, M. (2023). MAXSUS MAKTABDA DAKTIL NUTQINI O'QITISH-TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA. *Наука и инновация, 1*(1), 39-40.
87. Qizi, D. M. S., & Qizi, R. G. X. (2022). METHODS OF STUDYING ADDITION AND SUBTRACTION OF TWO-DIGIT NUMBERS IN ELEMENTARY SCHOOL. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 61-67.
88. Dehqonova, M. S. Q., & Axmedova, U. Y. Q. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARINI MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA ULARNING TAFAKKURI, QOBILİYATI VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 251-256.
89. Otazonov, S. M., Ergashev, R. N., Botirov, K. A., Qaxxorova, B. A., Xudoynazarova, M. A., Abdulkarimova, N. A., ... & Ismoilova, E. M. (2022, December). Influence of thickness and temperature on photoelectric properties of p-CdTe-nCdS and pCdTe-CdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
90. Otajonov, S. M., Ergashev, R. N., Axmedov, T., Usmonov, Y., & Karimov, B. (2022, December). Photoelectric properties of solar cells based on pCdTe-nCdS and pCdTe-nCdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.
91. Abdulvakhidov, K., Li, Z., Abdulvakhidov, B., Soldatov, A., Otajonov, S., Ergashev, R., ... & Sitalo, E. (2023). Structure phase state and physical properties of YbMn_{1-x}Fe_xO₃ compositions. *Applied Physics A*, 129(3), 185.
92. Ahmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2021). Vatanim Surati. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 877-883.
93. Axmedova, U. (2022). On Certain Conditions Of Striking Coefficients Of Fourier Series To Zero. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 3(3), 3-8.
94. Qizi, A. U. Y., & Qizi, A. M. U. B. (2021). Research On Hydronyms and Their Importance.
95. Umidaxon, A., & Gulirano, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA AMALIY MASHQLAR YECHISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILİYATINI OSTIRISH OMILLARI. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOİY TADQIQOTLAR*, 2(5), 10-14.
96. Axmedov, O. U. B. O. G., & Qizi, A. U. Y. (2022). STEREOMETRIYA BO'LIMI VA UNING BA'ZI AKSIOMALARIDAN KELIB CHIQUADIGAN NATIJALAR. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 127-133.
97. Axmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2022). XALQ OG 'ZAKI IJOD NAMUNALARINING BOSHLANG 'ICH SINF DARSLIKLARIDA QO 'LLANISHI VA ULARNING MAZMUNİY GURUHLANISHI. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 345-351.

98. Erkinovna, N. S. (2022). Educational Methods in Teaching the Russian Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 260-263.
99. Erkinovna, N. S. (2022). THE IMPORTANCE OF LISTENING SKILLS IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 138-145.
100. Erkinovna, N. S. (2022). MECHANISMS OF EFFECTIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES USING INNOVATIVE METHODS. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 132-135.
101. Erkinovna, N. S. (2023). RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN WORLD. *Open Access Repository*, 4(3), 284-295.
102. Rakhmatdjonov Shokhjahan Dilshodbek o'g'li //THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PROVIDING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE ATHLETE// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. International scientific online conference. Canada. Part 2, 23.01.2022. 1-3
103. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //SPORTCHI PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR// GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). Vol. 10, Issue 11, Nov.(2022). 117-121 pages.
104. QURBONOVA Saida Miralimjanovna, RAXMATJONOV Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //MAMLAKATIMIZ PSIXOLOGLARI ISHLARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATDA MUOMALA MUAMMOSINING TALQINI// Journal of Pedagogical and Psychological Studies. Vol. 1. № 5, (2023). 99-103 pages.
105. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS// IQRO JURNALI № 2. 04.2023. 503-511 betlar.
106. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li //XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. Vol. 1. № 12, 2022. 39-47 pages.
107. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH – IJTIMOY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA// International Journal of Economy and Innovation. Volume: 30. 2022. 66-70 pages.
108. Rakhmatdjonov Shokhjahan Dilshodbek o'g'li //PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS// IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. Vol. 2 No. 11 (2022). 215-221 betlar.
109. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi// American Journal of Social and Humanitarian Research, Vol. 3 No. 11 (2022). 256-259 pages.
110. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //TOLERANTLIK SHAKLLANAYOTGAN SHAXS MODELINING TAVSIFI// International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». VOLUME 2 / ISSUE 5 /2023. 761-764 pages.
111. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li. (2023). PSIXOLOGIYADA MOTIVATSIYA TURLARI, NAZARIYALARI VA TAHLILI. *Научный Импульс*, 1(10), 665-670.

112. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF WAYS TO BUILD A SELF-SIMILAR SOLUTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 950-958.
113. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF PROCESSES WITH CONVECTIVE TRANSPORT. *Modern Science and Research*, 2(5), 941-949.
114. Kadirov, S. (2023). HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS AND THEIR CONDITION IN FERGANA REGION (1991-2020 IN THE CASE OF THE CITY OF MARGILAN): THE ISSUE OF PRESERVATION, PROTECTION AND THEIR USE. *Modern Science and Research*, 2(5), 818-830.
115. Abduraxmonov, A., & Kadirov, S. (2022). DEMOGRAFIK JARAYONLARNING IQTISODIY-IJTIMOYIY SOHALARNI RIVOJLANISHI BILAN BOG 'LIQLIGI VA DASTLABKI XUSUSIY MULK MASALALARI. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 222-229.
116. Yo'lichiboyeva, L. (2023). METHODS FOR GROWING SPEECH SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1028-1030.
117. Yo'lichiboyeva, L. (2023). METHODOLOGY FOR TEACHING THE NOUN PHRASE CATEGORY: ENHANCING LANGUAGE LEARNING IN STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1025-1027.
118. Kalandarovna, Y. L. (2023). Superstitions in Linguoculturology. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY"*, 14(1).
119. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH METODIKASI. *IQRO JURNALI*, 2(2), 637-645.
120. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLARNING NUTQDAGI O'RNI. *IQRO*, 2(2), 522-529.
121. Kalandarovna, Y. L. (2022). ORIGIN AND CONCEPT OF TABOO VOCABULARY. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(10), 184-190.